

**PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA QABUL
JARAYONLARINI MEHNAT BOZORI EHTIYOJLARI ASOSIDA
SHAKILLANTIRISH**

Qurbanov Mansur Mahmudovich

Ellikqal'a tuman kasb-hunar maktabi
o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehnat bozorining turli rivojlanish bosqichlarida oliy ta'lim xizmatlarini tashkil etish modellari hamda oliy ta'lim xizmatlari ko'rsatishning "uch fazali" mexanizmi taklifi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, ta'lim xizmatlari, mehnat bozori, ish beruvchi, inson kapitali, inson kapitalini investitsiyalash, kasbiy bilim, kasbiy ko'nikma.

KIRISH

Jahonda oliy ta'limni bandlik bilan bog'liqligini tahlil qilishda Iqtisodiy hamkorlik taraqqiyot tashqiloti ma'lumotiga ko'ra "IHTTga a'zo mamlakatlarda 25-64 yoshdagi band aholining oliy ta'lim darajasi bo'yicha 84 foizni tashkil etgan bo'lsa, jumladan Islandiya 94 foiz, Shvetsiya 90 foizni, Norvegiya 89 foizni, Shvetsariya, Polsha, Niderlandiyada 88 foizni, Isroil, Latviya, Yangi Zelandiyada 87 foizni tashkil etadi"[1]. Ishlovchilarni intellektual darajasi va mehnat unumdorligini oshirishning muhim omili hisoblangan ta'lim xizmatlari bozori aholini ta'lim jarayoniga jalb etish va kelajakda mehnat bozorining tegishli segmentida inson mavqeini kuchaytirish imkonini beradi.

ASOSIY QISM

Mamlakatda mehnat bozori va oliy ta'lim xizmatlari bozorlari o'rtasidagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish uchun mamlakatda taqdim etilayotgan oliy ta'lim xizmatlarini sifatini oshirish, mehnat bozori talablarini hisobga olib yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda zarur bo'lgan malaka, ko'nikmalarni berish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Bugungi kunda inson kapitali mamlakatlar milliy boyligining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Jumladan, inson kapitali mamlakat iqtisodiyotining amal qilishi, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish, mehnat bozorining amal qilishi,

Model nomi	Amal qilish davri	Xususiyatlari	Amal qilish mexanizmi
Klassik universitetlar	XIX asrning boshlaridan 1917 yilga qadar	Kasbga yo‘naltirilganlik va nodavlat oliy ta‘lim muassasalarining mavjudligi	Mehnat bozori talablarini qondirishga yo‘naltirilgankasbiy ta‘lim berish
Kasbga yo‘naltirilgan klassik universitetlar	XX asrning o‘rtalaridan 1990 yillarning boshiga qadar	Bozor tamoyillarini nisbatan inkor etilishi, oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasida raqobatning yo‘qolishi va yashirin sektorning rivojlanishi	Nufuzli universitetlarning shakllanishi natijasida oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi raqobatning yo‘qolishi va ta‘lim sifatining pasayishi
Kasb bo‘yicha ixtisoslashtirilgan universitetlar	1990 yillardan to bugungi kungacha qadar	Oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini davlat tomonidan taribga solish, Oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasida raqobat kurashining kuchayishi va ta‘lim xizmatlarining kasbga ixtisoslashuvi bo‘yicha differentsiyalashuvi	Oliy ta‘lim x‘izmatlari bozorida chuqur tarkibiy islohotlarni amalga oshirish va mehnat bozori talablaridan kelib chiqqan holda, kasb bo‘yicha ixtisoslashgan oliy ta‘lim xizmatlarini yo‘lga qo‘yish

iqtisodiyot tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish yo‘liga o‘tkazishning samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu vaziyatni inobatga olgan holda, mamlakatda milliy inson kapitalini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda ta‘lim xizmatlaridan keng foydalaniladi.

Tahlillarga ko‘ra, mehnat bozorida mehnatni tashkil etish, uning mazmuni va mohiyati o‘zgarib borgan sari, oliy ta‘lim xizmatlarini ham ularga moslashtirib borish talab etiladi. Yaqin xorijlik iqtisodchi olim YU.B. Rubin o‘z ilmiy tadqiqotlarida mehnat bozoridagi munosabatlarning turli rivojlanish bosqichlarida amal qilgan oliy ta‘lim xizmatlarini tashkil etish modellarini ajratib ko‘rsatadi.

Tahlillar ko'rsatishicha, oliy ta'lim xizmatlari bilan mehnat bozori o'rtasidagi integratsiyalashuv jarayonlarining rivojlanish bosqichlarida ushbu ikki bozor o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning rivojlanishi natijasida ish beruvchilar tomonidan yollanma ishchilarning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalariga qo'yiladigan talablar ortishi bilan birgalikda, oliy ta'lim muassasalari tomonidan talabalarga kasbiy ta'lim berish sifatining tobora ortishi ko'zga tashlanadi.

Jumladan, iqtisodiy adabiyotda oliy ta'lim xizmatlari ko'rsatishning davlat tomonidan bozor iqtisodiyoti dastaklari orqali tartibga solishning jamoaviy va ommaviy modellari o'zaro farqlanadi. Jamoaviy model uchun quyidagi xususiyatlar xos hisoblanadi:

- akademik va moliyaviy sohalardagi oliy ta'lim muassasalarining institutsional jihatdan mustaqilligi;
- oliy ta'lim muassasalari faoliyatini o'zini-o'zi boshqarishga ixtisoslashganligi;
- nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yo'lga qo'yilganligi;
- oliy ta'lim xizmatlari bozorini davlat tomonidan ma'lum bir tashkilotlar orqalibilvosita tartibga solish;

oliy ta'lim muassasalarining tashkiliy tuzilishi jihatidan qat'iy talablarning yo'qligi vabu boradagi erkinligi;

kasbiy standartlarni shakllantirishda davlatning minimal ishtiroki va ish beruvchilar uyushmalarining ushbu sohadagi ustuvorlikka egaligi[9].

Uzoq muddatli istiqbolda mamlakatda aholiga ko'psatilayotgan ta'lim xizmatlari qampovi va ulapning sifatini oshirishga qaratilgan ustuvop dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, unda yoshlarni oliy ta'lim xizmatlari bilan qampov darajasini 2026 yilga bopib 50 foizga yetkazish pejalashtirilgan[11]. Bu orqali mamlakat mehnat bozori yuqori malakali kadrlar bilan to'yintirish va aholining daromadlari hajmini oshirishga e'tibor nazarda tutilgan. Ushbu vaziyatni inobatga olgan holda, mamlakatimizda mehnat bozorida ish beruvchilar tomonidan yollanma ishchilarning kasbiy malakalariga qo'yiladigan talablari asosida oliy ta'lim xizmatlari orqali sifatli kadrlar

tayyorlash tizimini shakllantirish orqali inson kapitlanini investitsion samaradorligini oshirishga erishiladi, deb hisoblaymiz. Bunda oliy ta'lim xizmatlari ko'rsatishning "uch fazali" mexanizmini amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz (1-rasm).

1-rasm. Oliy ta'lim xizmatlari ko'rsatishning "uch fazali" mexanizmi

XULOSA VA MUNOZARA

Taklif etilayotgan oliy ta'lim xizmatlari ko'rsatishning "uch fazali" mexanizmi oliy ta'lim muassasalarida inson kapitalini investitsiyalash samaradorligini ham keskin oshirish imkonini beradi. Taklif etilayotgan mexanizmning birinchi fazasi ish beruvchi, ya'ni mehnat bozorida tegishli soha bo'yicha ishchi kuchining kasbiy bilim, ko'nikma va malakalariga yo'naltirilgan bo'lib, bunda talabalarga o'qitiladigan umumkasbiy fanlar oliy ta'lim muassasasi tomonidan belgilansa, tanlov fanlari esa ish beruvchi korxonalarining yetakchi mutaxassislari (kadrlar bilan ishlash bo'limi vakili, korxon menejari, korxon direktori, bo'lim boshliqlari va h.k.) tomonidan tanlab beriladi. Fikrimizcha, yuqorida bildirilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni inobatga olgan holda, oliy ta'lim xizmatlari orqali inson kapitalini rivojlantirish uzoq muddatli istiqbolda ularning mehnat bozorida faoliyati samaradorligini oshirish bilan birgalikda, yuqori daromadga ega bo'lish imkoniyatlarini kengayib, bitiruvchilarning bandligini ta'minlash muammosini ham ijobiy hal etishga erishiladi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти.(OECD) (2017), Education at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. [Электронный ресурс]. – URL: <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en>.
2. Vaxabov A.V. Oliy ta'lim sifatini oshirishning xorij tajribasidan O'zbekiston oliy ta'lim tizimini isloh etishda foydalanish imkoniyatlari. // Oliy ta'lim sifati iqtisodiy diagnostikasi: jahon amaliyoti va milliy xususiyatlari. Res. ilm.-amal. konf. mater. to'p.. – Namangan, 2019. – 403-407 b.;
3. Ochilov A.O. Yuqori malakali kadrlar tayyorlashni boshqarish samaradorligini oshirish: Iqt. fan. dok. (DSc) diss. –T., 2018. –241 b.;
4. Raxmonov N.R. Mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish asosida oliy ta'lim tizimidakadrlar tayyorlash sifatini oshirish. Iqt. fan. dok. (DSc) diss. avtoref. –Toshkent, 2019, 82 b.
5. Рашидов, Д. (2023). Давлат-хусусий шерикликда таваккалчилик турлари. Scienceweb academic papers collection.